

Olkairun

Desconocido

AGUSTÍN DIEZ CASTILLO (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción

PERE PAU RIPOLLÈS ALEGRE (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción - Ordenación emisiones

Ceca de ubicación desconocida, aunque por estilo y tipología podría englobarse dentro del grupo que empleó cabezas de tipo “vascón”, sin que ello implique una vinculación étnica (Villaronga 1993 y 2009; Beltrán y Velaza 2009: 108, n. 1 y 126). Ha sido estudiada por Villaronga (2009) y Martínez Chico y Amela (2018), quienes dan a conocer un hallazgo en Cigales (Valladolid), y proponen una localización en la cabecera meridional del valle alto del Ebro (Martínez Chico y Amela 2018). El área marcada en el mapa es orientativa.

Solo se conoce una emisión de bronce de la segunda mitad del siglo II a.C., formada por unidades y mitades. Olkairun acuñó muy pocas monedas, ya que de momento sólo se conocen dos cuños de anverso y de reverso en las unidades y uno en las mitades. Las unidades (*MIB 1 = ACIP 1961, CNH 260/1*), que siguieron un estándar de peso de ca. 11 g, llevan en el anverso una cabeza masculina, barbada y con torques, a derecha, y con un delfín delante; en el reverso un jinete con arma arrojada, a la derecha, y la leyenda curva *olkairun*. Las mitades (*MIB 2 = ACIP 1962, Vives 60/1*) muestran en el anverso una cabeza masculina barbada similar a la de las unidades, y en el reverso un caballo encabritado hacia la derecha, con un creciente externo encima y la escueta leyenda *on* debajo. Mantenemos esta última denominación dentro de esta ceca por la similitud estilística y por considerar que la leyenda *on* podría estar notando el primer y el último signo del topónimo (Villaronga 2009).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Beltrán Lloris, Francisco; Velaza Frias, Javier (2009): De etnias y monedas: las 'cecas vasconas', una revisión crítica. *Los vascones de las fuentes antiguas: en torno a una etnia de la Antigüedad peninsular*, Barcelona.

Blázquez Cerrato, María de las Cruces (2009): Las denominadas cecas vasconas: una revisión. *Los vascones de las fuentes antiguas: en torno a una etnia de la Antigüedad peninsular*, Barcelona.

Collantes Pérez-Ardá, Esteban (1997): *Historia de las cecas de Hispania Antigua*. Madrid, p. 293.

Faria, António Marques de (2003): Crónica de onomástica paleo-hispánica (6). *Revista Portuguesa de Arqueologia* 6, 2.

García-Bellido, María Paz; Blázquez Cerrato, María de las Cruces (2001): *Diccionario de cecas y pueblos hispánicos: con una introducción a la numismática antigua de la Península Ibérica*. Madrid, p. 297-298.

Jordán Cólera, Carlos (2019): *Lengua y Epigrafía Celtibéricas*. Zaragoza, p. 347.

Martínez Chico, David; Amela Valverde, Luis (2018): La ceca de Olkairun y su posible localización. *Hispania Antiqua* XLII. | [Hispania Antiqua · Universidad de Valladolid](#)

Untermann, Jürgen (1975): *Monumenta Linguarum Hispanicarum. Band I. Die Münzlegenden*. Wiesbaden, n. A.60.

Villaronga Garriga, Leandre (1993): Las emisiones monetarias con el tipo de cabeza vascona. *Studia paleohispanica et indogermanica. J. Untermann ab amicis hispanicis oblata*, Barcelona.

Villaronga Garriga, Leandre (2009): La seca d'Olkairun. *Acta Numismática* 39. | [IEC](#)

[Diccionario de Toponimia Histórica MECD](#) [Hesperia](#) [Nomisma](#)

PRODUCCIÓN MONETARIA

ca. 150-130 a.C.

MIB 106/1, Jinete con hoz

Bronce | Unidad | 10,61 g (5) | 23,25 mm (4)

A/ Cabeza masculina, barbada, con torques, a derecha Delfin

R/ Jinete, con hoz, a dcha. | Leyenda curva HΛNϞ↑N (olkaiifun)

ACIP 1691 | CNH 260/1

Museo de Navarra

MIB 106/2, Caballo

Bronce | Media unidad | 4,27 g (3) | 19,61 mm (3)

A/ Cabeza masculina, barbada, con torques, a derecha

R/ Caballo galopando, a dcha. | Leyenda al aire Creciente externo HΛ (on)

ACIP 1692 | Vives 60/1 (oi)

José Antonio Herrero | 2015-12-10 |